

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 5

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
06.11.2025

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 5

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхис кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабдулович

тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и переподготовки детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

DENTISTRY AND OTORHINOLARYNGOLOGY WITH MAXILLOFACIAL SURGERY

1.	Ahmedov Alibek Bahodirovich, Olimov Siddiq Sharifovich DENTAL REHABILITATION MEASURES FOR PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....	11
2.	Alimova Dono Mirjamolovna, Mustagizova Feruza Abduraximovna THE ROLE OF PERIODONTAL DISEASE IN CARDIOVASCULAR DISEASE.....	18
3.	Amonov Shavkat Ergashevich, Bezbakh Dmitry Ilyich, Amonov Aminjon Shavkatovich LARYNGEAL PAPILOMATOSIS: A REVIEW OF MODERN METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT.....	25
4.	Nuraliyev Nekkadam Abdullayevich, Razikova Dilnoza Kadyrovna INDICATIONS OF IMMUNE SYSTEM HUMORAL IMMUNE FACTORS IN RELAPSING HERPETIC STOMATITIS IN CHILDREN.....	31
5.	Eshimova Parvina Behzod qizi, Alimova Dono Mirjamalovna, Suleymenov Askar Nurlanovich A MODERN PERSPECTIVE ON LOCAL TREATMENT OF RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS.....	36
6.	Kuryazov Shoxrux Akbarovich METHODS OF EARLY DIAGNOSIS OF ORAL ORGAN PATHOLOGIES IN GIRLS DURING PUBERTY.....	41
7.	Suleymenov Askar Nurlanovich, Alimova Dono Mirjamalovna, Eshimova Parvina Behzod qizi COMPARISON OF THE CLINICAL AND RADIOLOGICAL EFFICACY OF EPOXY SILERS OF TRADITIONAL COMPOSITION AND WITH ADDITIVES OF QUATERNARY AMMONIUM.....	50

ONCOLOGY

8.	Djanklich Sayde Mustafayevna, Tillyashaykhov Mirzagaleb Nigmatovich, Imamov Olim Abdilhodjayevich, Berkinov Alisher Aliyevich, Ismailova Umida Abdullayevna PREVALENCE OF CERVICAL CANCER IN UZBEKISTAN: INCIDENCE AND MORTALITY.....	56
9.	Iskandarova Shakhnoza Tulkinovna, Khakimova Laylo Nuraliyevna, Yusupov Anvar Sobirovich SPECIFIC FEATURES OF ORGANIZING THE ANESTHESIOLOGY SERVICE IN AN ONCOLOGICAL CLINIC DURING MAJOR UPPER ABDOMINAL SURGERY.....	66
10.	Islamov Khurshid Jamshidovich ANALYSIS OF TREATMENT RESULTS FOR PATIENTS WITH RECTAL METASTIC CANCER.....	75
11.	Malikov Muzaffar Abduvakhobovich DEVELOPMENT OF A DIAGNOSTIC AND TREATMENT ALGORITHM FOR DIFFERENTIATED THYROID CANCER BASED ON THE APPLICATION OF MOLECULAR-GENETIC ANALYSIS METHODS.....	83
12.	Sapura Ibragimova, Klevleeva Albina, Babakhanova Nargiza, Rizayeva Feruza, Erimbetova Indira, Nigmatov Khamidhon, Aripova Nazokat OUTCOMES OF BLINATUMOMAB THE INITIAL PHASE OF CHEMOTHERAPY IN CHILDREN WITH B-CELL ALL.....	91
13.	Raximov Nodir Maxammatkulovich, Shaxanova Shaxnoza Shavkatovna, Assatulaev Akmal Farxadovich, Khakimov Alisher Abduraxmonovich COMPREHENSIVE RISK ASSESSMENT OF THROMBOCYTOPENIA IN ONCOLOGY PATIENTS: FROM PREDICTORS TO PERSONALIZED THERAPY.....	97

14. **Mirrakhimova Nargiza Mirzakhidovna, Khikmatullaeva Aziza Saydullaevna, Ibadullaeva Nargiza Saypievna, Abdukadirova Muazzam Aliyevna, Rakhimov Ruslan Ravshanovich**
THE ROLE OF HBV RNA IN THE EARLY DIAGNOSIS OF HBV-ASSOCIATED HEPATOCELLULAR CARCINOMA.....107
15. **Tillyashayxov Mirzagaleb Nigmatovich, Malikov Muzaffar Abduvakhobovich**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF COMBINED TREATMENT OF DIFFERENTIATED THYROID CANCER.....112
16. **Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna, Madaminova Sevarakhon Mukhammadjon kizi, Esankulova Bustonoy Sobirovna, Kamalova Barno Zafarovna**
MODERN CONCEPTS OF PATHOGENESIS AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF HPV-ASSOCIATED LESIONS OF THE VULVA AND CERVIX.....119

HEALTHCARE

17. **Israilova Gulida Maratovna, Tuxtarov Baxrom Eshnazarovich, Kodirov Dilmurod Alimxon O'g'li**
METHODS FOR ENHANCING THE TECHNOLOGY OF FORTIFYING FUNCTIONAL MEAT PRODUCTS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....124
18. **Nasirova Rano Rakhimovna**
ELECTRONIC MEDICAL RECORDS IN MILITARY MEDICINE: MODERN CAPABILITIES AND IMPLEMENTATION PROSPECTS.....132

INTERNAL DISEASES

19. **Aripdjanova Shakhlo Sardarovna, Zufarov Pulat Saatovich, Baykhanova Dilrabo Jamalitdinovna, Ashurova Munisa Jalalitinovna**
USE OF ADAPTOGENS IN THE COMPLEX THERAPY OF PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES.....142
20. **Mamasoliyev Nematjon Soliyevich, Nishonova Nodiraxon Akramovna, Botirov Jaxongir Akramjon Ug'li**
CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT AND CHANGE OF PRENOSOLOGICAL RISK FACTORS OF ARTERIAL HYPOTENSION IN THE CONDITIONS OF THE ANDIJAN REGION (PROMISING ANALYSIS OF THE STUDY).....146
21. **Mamasoliyev Nematjon Soliyevich, Nishonova Nodiraxon Akramovna, Botirov Jaxongir Akramjon Ug'li**
LONG-TERM FEATURES OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF AGE-RELATED FACTORS OF SMOKING, ALCOHOL CONSUMPTION, AND HYPERCHOLESTEROLEMIA IN THE VALLEY, DEPENDING ON THE PREMORBID PREVENTION OF ARTERIAL HYPOTENSION.....152
22. **Zufarov Pulat Saatovich, Aripdjanova Shakhlo Sardarovna, Baikhanova Dilrabo Jamalitdinovna, Ashurova Munisa Jalalitinovna**
USE OF ADAPTOGENS IN THE COMPLEX THERAPY OF PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES.....157

PEDIATRIC SURGERY AND PEDIATRICS

23. **Ibragimov Qurbonmurod Niyozovich, Akhmedov Yusufjon Maxmudovich**
EVALUATION OF THE RESULTS OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS IN THE SCROTAL FORM OF HYPOSPADIAS IN CHILDREN.....162

24. **Hasanov Aziz Batir O'g'li, Yusupov Shuxrat Abduqosim O'g'li**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF BONE TISSUE IN ALLOXAN-INDUCED OSTEOPATHY AND ITS CORRECTION.....167
25. **Muxamedjanova Fatima Rustamovna**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF ANTHROPOMETRIC AND SOMATIC INDICATORS IN CHILDREN PLAYING CHESS AND STUDYING ACCORDING TO THE GENERAL EDUCATION PROGRAM.....173
26. **Muxamedjanova Fatima Rustamovna**
FEATURES OF THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN WHO PLAY CHESS.....181
27. **Rakhmatullaev Akmal Abadbekovich, Terebaev Bilim Aldamuratovich, Abdullaev Kuddus Eshkurbanovich**
CURRENT ISSUES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PRIMARY OBSTRUCTIVE MEGAURETER IN CHILDREN.....186
28. **Kurbonov Djafar Djurakulovich, Azizov Mamatkul Kurbanovich, Khurramov Farrukh Mukhsinovich**
COMPARATIVE ANALYSIS OF TREATMENT OUTCOMES FOR VARIOUS FORMS OF ACUTE ABDOMINAL PATHOLOGY IN CHILDREN.....197

MORPHOLOGY

29. **Ruziev Sherzod Ibadullayevich., Ismailova Mexriban Olimbayevna**
FORENSIC SIGNIFICANCE OF VASCULAR PLEXUS AND VENTRICULAR MORPHOLOGY IN TRAUMATIC BRAIN INJURIES.....207
30. **Ruziev Sherzod Ibadullayevich., Ismailova Mexriban Olimbayevna**
METHODS OF STUDYING THE VASCULAR PLEXUS AND VENTRICULAR SYSTEM IN TRAUMATIC BRAIN INJURIES.....215
31. **Sapaeva Sharofat Aminovna**
MORPHOSTRUCTURAL CHANGES IN LUNG TISSUE IN AN EXPERIMENTAL MODEL OF SURFACTANT DEFICIENCY.....221
32. **Ulugbekova Gulrukh Juraevna, Adkhamov Shokhjakhon Abdullajon Ugli**
AGE- AND GENDER-SPECIFIC MORPHOLOGICAL CHANGES IN CRANIOMETRICAL INDICATORS OF THE HEAD AND CRANIAL INDEX IN CHILDREN OF EARLY SCHOOL AGE.....228

NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

33. **Adambaev Zufar Ibragimovich, Kilichev Ibodulla Abdullaevich, Saparbaev Kudrat Ismailovich**
TREATMENT OF ISCHEMIC STROKE: FOCUS ON NEUROREGENERATION - MODERN STRATEGIES AND PROSPECTS.....233
34. **Dusov Abdimurod Kholmurodovich, Ochilov Ulugbek Usmanovich, Dusov Tursunmurad Kholmurodovich**
COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF DELAYED HELP-SEEKING FOR PSYCHIATRIC CARE: AN ANALYSIS BASED ON AN INDEXING METHOD.....245
35. **Dusov Abdimurod Kholmurodovich, Ochilov Ulugbek Usmanovich, Dusov Tursunmurad Kholmurodovich**
FORMS AND SEVERITY LEVELS OF EMOTIONAL-VOLITIONAL DEFICIT IN PARANOID SCHIZOPHRENIA AND THEIR CLINICAL-DYNAMIC CHARACTERISTICS.....252

36. **Ismailov Zakhidjon, Mirdjuraev Elbek**
DIAGNOSIS, TREATMENT AND COMPREHENSIVE REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISEASES OF THE PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM.....262
37. **Ismailov Zakhidjon, Mirdjuraev Elbek**
RESULTS OF COMPREHENSIVE REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISEASES OF THE PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM.....275
38. **Madjidova Yakuthon Nabiyevna, Ergasheva Nargiza Nasriddinovna, Hasanova Nafisa Okilovna**
ASSESSMENT OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY.....284
39. **Mirdjuraev Elbek, Ismailov Zakhidjon**
OPTIMIZATION OF REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISEASES OF THE NEUROMOTOR SYSTEM.....290
40. **Mirjurayev Elbek Mirshavkatovich, Adambayev Zufar Ibragimovich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Ergashev G'ulom Bo'riyevich**
REHABILITATION OF NON-SPECIFIC BACK PAIN CAUSED BY MODIC SPONDYLODISCITIS: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL.....299
41. **Ruzmetova Saodat Umarjonovna**
PERINATAL INVOLVEMENT OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM AND ITS IMPACT ON CHILD DEVELOPMENT.....306
42. **Samiyev Asliddin Sayitovich, Bobomurodov Gayrat Allamurodovich, Khushvaktov Nizom Zoirovich, Samiyev Bobur Asliddinovich**
EFFECTIVENESS OF COMPLEX TREATMENT FOR PATIENTS WITH MYASTHENIC CRISIS.....312

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

43. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
STUDYING THE RESULTS OF RECONSTRUCTIVE SURGICAL TREATMENT OF COMBINED MENISCLE WOUNDS.....316
44. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
EXPERIENCE IN TREATING INTRA-ARTICULAR FRACTURES OF THE DISTAL PART OF THE HUMERUS IN CHILDREN.....321
45. **Axtamov Azim, Axtamov A'zam**
DIAGNOSIS AND MODERN METHODS OF TREATMENT OF ACETABULUM INJURIES (LITERATURE REVIEW).....325
46. **Urinbayev Payzilla Urinbayevich, Eranov Sherzod Nuraliyevich**
REHABILITATION OF PATIENTS WITH ELBOW JOINT CONTRACTURE IN IMPROPERLY UNIONED SUPRACONDYL FRACTURES OF THE HUMERUS.....332
47. **Zolotova Natalya Nikolaevna**
THE MAIN DIAGNOSTIC AND TREATMENT CRITERIA FOR HIP DISPLASIA IN CHILDREN.....341

SURGERY

48. **Davlatov Salim Sulaymonovich, Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Nurmurzayev Zafar Narbayevich**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE AND TRADITIONAL BILIARY DECOMPRESSION METHODS IN THE COMPREHENSIVE TREATMENT OF BENIGN MECHANICAL JAUNDICE.....344

49. **Eshkabilov Shukurali Davlatmuratovich, Ixtiyorov Talat Vaxobovich**
ENDOSCOPIC BALLOON DILATION OF ANASTOMOTIC STRICTURES AFTER SURGICAL REPAIR OF ESOPHAGEAL ATRESIA.....355
50. **Khashimov Rustam Uktamjanovich, Rizaev Jasur Alimjanovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich.**
CLINICAL EFFICACY OF MODIFIED AND ENDOVIDEOSURGICAL METHODS IN HERNIOPLASTY OF INGUINAL HERNIAS.....361
51. **Matlubov Mansur Muratovich, Yusupov Jasur Tolibovich, Khamdamova Eleanora Gafarovna, Khamdamov Olim Dilmurodovich**
THE ROLE OF ULINASTATIN IN COMPREHENSIVE THERAPY FOR THE PREVENTION OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS IN CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING.....371
52. **Rakhimov Oybek Umarovich, Khamdamov Bakhtiyor Zarifovich, Dadayev Shirin Amanovich**
PERSONALIZED ALGORITHM FOR IMMUNOCORRECTION IN PATIENTS WITH GENERALIZED PERITONITIS AND HIGH IMMUNOLOGICAL RISK.....378
53. **Togayev Sherkobul Baykobulovich, Baymakov Sayfiddin Risbaevich, Hasanov Bobur Abduganievich, Ashurov Abdurashid Abdullaevich**
METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CROHN'S DISEASE OF THE SMALL AND LARGE INTESTINE.....385

ENDOCRINOLOGY

54. **Alieva Anna Valerovna, Salikhova Zebo Abdulzokhid Kizi, Ismoilova Nazokat Egamberdi Kizi, Nazarova Bakhora Uktamovna**
COMPARATIVE ANALYSIS OF WOLFRAM AND ALSTROM SYNDROMES.....390
55. **Alidjanova Durдона Abdullajonovna**
DISORDERS OF MENTAL ACTIVITY IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH TYPE 1 DIABETES.....397
56. **Alikhanova Nodira Mirshavkatovna, Isamukhamedova Istiora Sandjarovna, Abboskhugaeva Lola Saydganiodgaevna**
GLYCEMIC INDEX AND GLYCEMIC LOAD OF FOOD PRODUCTS FOR CLINICAL PURPOSES IN PATIENTS WITH DIABETES.....408
57. **Akhmedjanova Saodat Fakhadovna**
FUNCTIONAL HYPOTHALAMIC AMENORRHEA: CURRENT INSIGHTS INTO PATHOGENESIS, DIAGNOSIS, AND THERAPY.....419

OPHTHALMOLOGY

58. **Islamov Ziyovuddin Sadriddinovich, Khamroyeva Yulduz Abdurashidovna, Azimov Abdullo Asliddin Ugli**
DIAGNOSTIC VALUE OF ELASTOSONOGRAPHY IN CHOROIDAL TUMORS.....423
59. **Myakushkina Ruslana Rashidovna, Yusupov Azamat Farkhadovich, Karimova Muyassar Khamitovna, Muxanov Shavkat Abduvaliyevich, Gelmanova Tatyana Ivanovna**
CHANGES IN ABERRATIONS AND THEIR IMPACT ON VISION AFTER LASIK....429
60. **Tosphulatova Arofat Ziyavutdinovna, Khamraeva Yuvalla-Makhliyo Ulmasalievna**
ORTHOKERATOLOGY LENSES IN THE CONTROL OF MYOPIA PROGRESSION IN CHILDREN (REVIEW ARTICLE).....434
61. **Turakulova Dilfuza Mukhitdinovna, Nazirova Zulfiya Rustamovna, Yunusova Komila Bakhodirovna**
THE ROLE OF TONOGRAPHIC INDICATORS OF THE EYE IN THE CARE OF CHILDREN WITH CONGENITAL GLAUCOMA.....443

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE**MADJIDOVA Yakuthon Nabiyeвна**Doctor of Medical Sciences, Professor
Tashkent State Medical University, Tashkent Uzbekistan**ERGASHEVA Nargiza Nasriddinovna**Doctor of Medical Sciences, dotsent
Tashkent State Medical University, Tashkent Uzbekistan**HASANOVA Nafisa Okilovna**Doctor of Philosophy, assistant
Tashkent State Medical University, Tashkent Uzbekistan**ASSESSMENT OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE MUSCULOSKELETAL
SYSTEM IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY**

For citation: Madjidova Yakuthon Nabiyeвна, Ergasheva Nargiza Nasriddinovna, Hasanova Nafisa Okilovna. Assessment of the functional state of the musculoskeletal system in children with cerebral palsy // Journal of Biomedicine and practice. - 2025, vol. 10, issue 5.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17554283>**ANNOTATION**

Cerebral palsy is a condition characterized by non-progressive motor, cognitive, and speech impairments caused by damage to the nervous system during the pre- or perinatal period. Movement is a complex process resulting from the coordination of various parts of the pyramidal, extrapyramidal, and coordinative systems of the body. If structural or functional changes occur in any of these systems, the functioning of the others is inevitably affected. As a result, the integrity of motor activity is partially or completely lost.

The results of numerous experimental and clinical studies confirm that children with cerebral palsy exhibit impairments in motor control systems and proportional postural maintenance. The clinical presentation of cerebral palsy is diverse. Overall, motor system disorders are observed in 85% of patients.

Keywords: spasticity, diplegia, pyramidal tract, coordination.

МАДЖИДОВА Якутхон НабиевнаТиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат тиббиёт университети**ЭРГАСHEVA Наргиза Насриддиновна**Тиббиёт фанлари доктори, доцент
Тошкент давлат тиббиёт университети**ҲАСАНОВА Нафиса Оқиловна**Тиббиёт фанлари номзоди PhD, ассистент
Тошкент давлат тиббиёт университети

ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖЛИ БОЛАЛАРНИНГ ТАЯНЧ-ХАРАКАТ ТИЗИМИНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ХОЛАТИНИ БАХОЛАШ

АННОТАЦИЯ

Болалар церебрал фалажи – пре ва перинатал даврда асаб тизимининг шикастланиши натижасида юзага келадиган прогрессив бўлмаган ҳаракат, руҳий ва нутқ бузилишлари кўринишидаги жараёндин Харакат бу мураккаб жараён бўлиб, организмда пирамидал, экстрапирамидал ва координатор системаларининг турли қисмларини мувофиқлиги натижасида юзага келади. Бу системаларнинг бирортасида структур-функционал ўзгариш кузатилса, шунга мос равишда бошқа системаларнинг иш фаолияти ҳам ўзгармасдан қолмайди. Бунинг натижасида ҳаракат фаолиятининг бутунлиги қисман ёки бутунлай йуқолади. Ўтказилган барча экспериментал тажрибалар ва клиник текширувларнинг натижалари болалар церебрал фалажида ҳаракатни бошқариш ва гавда ҳолатини мутаносиб ушлаб турувчи системаларнинг бузилишини тасдиқлайди. Бош мия церебрал фалажи клиник манзараси серқиррадин. Асосан беморларнинг 85% ида ҳаракат системасининг бузилиши кузатилади.

Калит сўзлар: спастик ҳолат, диплегия, ҳаракат йули, мувозанат.

МАДЖИДОВА Якутхон Набиевна

Доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский университет

ЭРГАШЕВА Наргиза Насриддиновна

Доктор медицинских наук, доцент
Ташкентский государственный медицинский университет

ХАСАНОВА Нафиса Окиловна

Кандидат медицинских наук, ассистент
Ташкентский государственный медицинский университет

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ДЕТЕЙ С ДЦП

АННОТАЦИЯ

Детский церебральный паралич – процесс в виде непрогрессирующих двигательных, психических и речевых нарушений, обусловленный поражением нервной системы в пре- и перинатальном периоде. Движение – сложный процесс, возникающий в результате координации различных отделов пирамидной, экстрапирамидной и координаторной систем организма. Если в одной из этих систем наблюдается структурно-функциональное изменение, работа других систем не останется неизменной. В результате целостность двигательной активности частично или полностью утрачивается. Результаты всех проведенных экспериментальных экспериментов и клинических исследований подтверждают нарушение систем контроля движения и пропорционального поддержания положения тела у детей с ДЦП. Клиническая картина ДЦП разнообразна. В целом у 85% больных наблюдаются нарушения двигательной системы.

Ключевые слова: спастик, диплегия, пирамидный путь, координация.

Тадқиқотнинг долзарблиги. Болалар церебрал фалажи (БЦФ) – бу болалар ногиронлигининг асосий сабабларидан бири бўлиб, хомиладорлик, туғруқ ва туғруқдан кейинги даврда болалар бош миясининг зарарланиши билан юзага келади. Бош миядаги ҳаракат ва бошқа марказларнинг зарарланиши кўл, оёқ, бош, бўйин ва тана мушаклари фаолиятида акс этади. Касаллик симптоматикаси бош мия зарарланиши даражасига боғлиқ бўлиб, энгилдан ўта оғир, яъни ногиронлиқгача олиб бориши мумкин. ЖССТ маълумотларига кўра «.....дунёда БЦФнинг тарқалганлиги 1000 та янги туғилган чақалоққа 2дан 3,6тагача тўғри келади. Ушбу касалликда нерв системасининг органик бузилишлари яъни, ҳаракат

доираси ва бош миянинг когнитив бузилишлари вужудга келади, бу эса ўз навбатида реабилитация жараёнида қийинчиликларга сабаб бўлади

Тадқиқотнинг мақсади. Ҳаракат бузилиши, церебрал фалаж билан боғлиқ болаларда турли хил мотор дисфункцияларининг учрашув даражасини баҳолаш.

Тадқиқотнинг усуллари. 2018-2023 йилларда амбулатор ва стационар шароитида даволанган 134 нафар бемор ва 30 нафар назорат гуруҳидаги 2 ёшдан 14 ёшгача бўлган болалар тўлиқ таҳлил қилинди (1-жадвалга қаранг), улардан 103 нафар ўғил болалар (62,7%) ва 61 нафар қиз болалар (37,3%).

Тадқиқот натижалари. Тадқиқот олиб борилаётган болаларнинг 100%ида ҳаракат бузилишлари аниқланди.

96% ҳолларда ҳаракат бузилишлари спастик парезлар, мушак кучи пасаймаган спастик бузилишлар, дистония, атетоз ва хореоатетоз кўринишлардаги экстрапирамид бузилишлар кўринишида намоён бўлган.

4% ҳолатда мияга спастик кўринишдаги координатор бузилишлар аниқланди.

Ўрганилган 115 (86%) нафар беморларда MRC шкаласи натижаларига кўра, қўл ва оёқлар мушакларининг турли даражада ифодаланган спастик парезлари аниқланди. Назорат остига олинган 19 (14%) нафар бемор болада барча гуруҳ мушакларда мушак кучи 5 баллни ташкил этди.

14 (10%) нафар беморларда мушак кучи пасаймаган ҳолда спастиклик бўлгани аниқланди.

Мушак кучининг ўртача кўрсаткичлари қўл ва оёқларнинг проксимал қисмида парезнинг энгил даражасига, дистал қисмида эса ўртача ифодаланган парез кўринишида мос келди.

Спастик феномен кўпроқ оёқларнинг дистал қисмида кўринди. Мушак тонусининг оёқларнинг дистал қисмида ошиши энгил даражаси, оёқларнинг проксимал қисми ва қўлларда спастиклик энгил даражада ошганлиги билан намоён бўлди.

1-жадвал

Болалар церебрал фалажли болаларда мушаклар кучи ва тонусининг ўртача кўрсаткичларининг натижалари

Шкала бўйича кўрсаткич (балларда)	Қўлларда		Оёқларда	
	Проксимал қисм	Дистал қисм	Проксимал қисм	Дистал қисм
MRC	4 [4; 5]	4[3; 5]	4[3; 4]	3[2; 4]
Эшворт	2[0; 3]	1,5[0; 3]	2 [1; 3]	3[1; 4]
Тардые	1[0; 2]	1[0; 3]	2[1; 2]	2[1; 3]

Изоҳ: кўрсаткичлар меридиана ва 25-ва 75-фоизли Ме [25%; 75%].

Тардые шкаласи бўйича оёқларда мушаклар тонусини текширганда кўпинча маълум бурчак остида пасив ҳаракат вақтида яққол ифодаланган қаршилик пайдо бўлди, (R₂) тўлиқ пасив ҳаракат натижасида (R₁) рефлекс юзага келади. Қўлларда пасив ҳаракат вақтида мушаклар тонусининг энгил даражада ошиши R₁ ва R₂ бурчаклари тенглигида кўп ҳолларда беморларда тўғри контрактуларалар ҳосил бўлмаслигига олиб келади (2-жадвалга қаранг).

Болалар церебрал фалажи ташхисланган болаларнинг 3 нафарида (2%) қўлларнинг дистал қисмида фиксирланган контрактуларалар учрайди. Оёқларнинг фиксирланган контрактуларалари 9 нафарида (7%) аниқланди.

2-жадвал

Спастик парезларнинг топография бўйича тарқалганлик даражаси

Парез тури	Одам сони, n=129,%	Парезнинг ифодаланганлиги, %
------------	--------------------	------------------------------

Спастик пастки парепарез	42 (37±0,23%)	Енгил, 14(33±0,22%)
		Сезиларсиз, 15(36±0,23%)
		Яққол, 5(12±0,1%)
		Ўта оғир 8(19±0,15%)
Спастик гемипарез	18 (16±0,13%)	Енгил, 5(28±0,2%)
		Сезиларсиз, 6(33±0,22%)
		Яққол, 4(22±0,17%)
		Ўта оғир 3(17±0,14%)
Спастик тетрапарез	35(30±0,21%)	Енгил, 15(43±0,25%)
		Сезиларсиз, 10(29±0,2%)
		Яққол, 6(17±0,14%)
		Ўта оғир 4(11±0,1%)
Спастик монопарез	20(17±0,14%)	Енгил 6(30±0,21%)
		Ўртача ифодаланган 9(45±0,25%)
		Яққол ифодаланган 5(25±0,19%)
Парезсиз спастиклик	14(10±0,09 %)	Енгил 7(50±0,25%)
		Сезиларсиз 3(21±0,17%)
		Яққол 4(29±0,2%)

Изоҳ: ¹-статистик аҳамиятли фарқи (p<0,05).

Шулардан 3 нафар беморда оёқнинг проксимал қисмида ва 6 нафар бемор болада оёқнинг дистал қисмида фиксирланган контрактура аниқланди. Бундан кўриниб турибдики, оёқнинг фиксирланган контрактураси юқорилиги аниқланди.

Пастки спастик парепарез ва спастик тетрапарез 37% ва 30% учрайди, 16% беморларда спастик гемипарез, 17% ҳолларда спастик монопарез кузатилди.

Оёқларнинг парези спастик жиҳатдан қўлларникига кўра (X²=6,99, p=0,008) кўпроқ учрайди (2-жадвалга қаранг).

Болалар церебрал фалажи билан текширилган беморларда марказий парез, мушаклар тонусининг спастик характерда ошиши мушак кучи камаймаганлиги кўринишидаги пирамидал патологиядан ташқари турли даражада ифодаланган атетоз, мушаклар дистонияси ва хореоатетоз каби экстрапирамидал бузилишлар ҳам аниқланган.

Болалар церебрал фалажининг турли клиник шаклларида ҳаракат

бузилишларининг учраш даражаси. Болалар церебрал фалажининг турли шаклларида ҳаракат бузилишларининг учраш даражаси таҳлил қилинганда болалар церебрал фалажининг спастик шаклларида (бир томонлама ва икки томонлама) фақат спастик парезлар ёки мушак кучи пасаймаган спастиклик феномени кузатилган (3-жадвал).

3-жадвал

Болалар церебрал фалажининг клиник шаклларида ҳаракат бузилишлари типи ва топографиясига кўра учраш частотаси.

БЦФ клиник вариантлари	Пациентлар сони, % (n=134)
Икки томонлама спастик	29 / 22%
Бир томонлама спастик	5 / 4%
Дискинетик	7 / 5%
Аралаш	93 / 69%

Дискинетик шаклида бошқа ҳаракат бузилишларидан ташқари фақат гиперкинезлар қайд қилинган.

Болалар церебрал фалажининг аралаш турида спастик феноменлар ва гиперкинезларни биргаликда учраши, шунингдек, спастикликнинг атаксия билан комбинацияси ҳам кузатилган (3-жадвалга қаранг).

Болалар церебрал фалажи қайд қилинган болаларда церебрал фалажининг аралаш шакли кўпроқ учрайди 93(69%) ($p < 0,01$), бунда спастиклик ва гиперкинез, ҳамда спастиклик ва атаксия синдроми кузатилади.

Болалар церебрал фалажининг икки томонлама спастик шакли аралаш шаклига кўра нисбатан статистик жиҳатдан кам ($\chi^2=61,63$, $p < 0,01$) учрайди.

Беморларда болалар церебрал фалажининг бир томонлама спастик ва алоҳида дискинетик шакллари эса нисбатан кам 5(4%) ни ташкил қилди.

Болалар церебрал фалажининг икки томонлама спастик турида $90 \pm 0,09\%$ ҳолларда спастик парезлар муҳим ўрин эгаллайди. 10% спастик феномен мушаклар кучи пасаймаган ҳолларда кузатилди.

Болалар церебрал фалажининг бир томонлама спастик турида спастик парезлар 80% (4 нафар беморда) кузатилди. 20% (1нафар бемор) ҳолларда мушаклар тонуси пасаймаган ҳолда спастиклик феномени аниқланди.

Болалар церебрал фалажининг дискинетик турида 100% ҳолларда дистоник феномен учрайди, 29% (2 нафар бемор)да атетоз, 14% (1 нафар бемор)да хореоатетоз кузатилди.

1-расм. Болалар церебрал фалажининг турли клиник кўринишларида ҳаракат бузилишларининг учраш даражаси.

Болалар церебрал фалажининг аралаш шаклида 91%да спастик парезлар учрайди. 9%да спастиклик мушаклар кучи камаймаганлиги билан кузатилди.

Дистоник феномени 95% беморларда, 14% (13 нафар бемор)да атетоз, 6% (6 нафар бемор)да хореоатетоз, мияча атаксияси 5 % (5 нафар бемор)да кузатилди.

Болалар церебрал фалажининг аралаш турида комбинацияланган атаксия гиперкинезлар билан бирга кузатилмади (1-расмга қаранг).

Болаларда болалар церебрал фалажининг бир томонлама, икки томонлама ва аралаш турларида спастик парезларнинг учраш даражаси орасида деярли фарқ аниқланмади, шунингдек, болалар церебрал фалажининг дискинетик ва аралаш турларида ҳам беморларда дистоник феномен ўртасида статистик фарқ топилмади.

REFERENCES| СНОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Колесникова Е.В., Стародубцев А.И., Стародубцев А.А., Минаева О.А./ Когнитивные нарушения и их взаимосвязь с двигательными расстройствами у детей дошкольного возраста, страдающих ДЦП // Медицина и здравоохранение: материалы III Международной научной конференции (Казань, 20-23 мая 2015 г.). – Казань: Бук, 2015. – С. 40–44. (in Russ)
2. Taub E., Uswatte G./ Importance for CP rehabilitation of transfer of motor improvement to everyday life// Pediatrics. – 2014. – Vol. 133, № 1. – P. 215–217. (in Russ)
3. Савина М.В./ Проблемы психического развития детей и подростков с детским церебральным параличом // Международный медицинский журнал. – 2010. – Т. 16, № 3. – С. 11–15; (in Russ)
4. R., Noritz G., Maitre N.L./ NCH Early Developmental Group. Implementation of early diagnosis and intervention guidelines for cerebral palsy in a high-risk infant follow-up clinic. *Pediatr. Neurol.* 2017; 76: 66-71.
5. Pamphlett R./ Early terminal and nodal sprouting of motor axons after botulinum toxin // *Journal of the neurological sciences.* – 1989. – Vol. 92, № 2/3. – P. 181–192; (in Russ)
6. Семёнова К. А./ Проблема восстановительного лечения детского церебрального паралича // *Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова.* – 2012. – Т. 112, № 7, ч. 2. – С. 9–13; (in Russ)
7. Booth A.T.C., Buizer A.I., Meyns P., Oude Lansink I.L.B., Steenbrink F., van der Krogt M.M./ The efficacy of functional gait training in children and young adults with cerebral palsy: a systematic review and meta-analysis. // *Dev. Med. Child Neurol.* 2018; vol. 60(9): 866-883. (in Russ)
8. Bosanquet M, Copeland L, Ware R, Boyd R. /A systematic review of tests to predict cerebral palsy in young children. // *Dev Med Child Neurol.* 2013;55 (5):418-426. (in Russ)
9. Brnelli B., Gorson K. /The use of complementary and alternative medicine by patients with peripheral neuropathy // *J. Neurol. Sci.* 2004. N 1-2. P. 59-66; (in Russ).

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000